

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

EXINOKOKKOZ TASHXISIDA KLINIK-LABORATOR, INSTRUMENTAL TADQIQOT USULLARINING AHAMIYATI

Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O`zbekiston

Rezyume. Exinokokkoz eng xavfli zooantropogelmintoz hisoblanadi. Exinokokk kistalari har qanday organda joylashishi mumkin va massiv exinokokkoz infeksiyasi kasallikning og'ir kechishi biloan xarakterlanadi va hayot uchun xavf tug'diradi. Takroriy jarrohlik amaliyotlari va undan keyingi asoratlar bemorlarning nogironligiga olib kelishi mumkin. Har yili ushbu kasallikning o'limga olib keladigan holatlari mavjud. Shuning uchun exinokokkozni erta va o'z vaqtida tashxislash dolzarb tibbiy muammo bo'lib qolmoqda. Mazkur maqolada bolalar orasida exinokokkoz kasalligini aniqlashda klinik, laborator va instrumental tadqiqot usullarining diagnostik ahamiyati o'rganildi. Diagnostik tekshiruvlar natijalari kasallikni erta aniqlashda va individual davolash taktikasini belgilashda muhim rol o'ynadi. Tadqiqot exinokokkoz tashxisida kompleks yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: exinokokkoz, *Echinococcus granulosus*, IgM, IgG, ultratovush tekshiruvi, magnit-rezonans tomografiya, kompyuter tomografiyasi.

THE SIGNIFICANCE OF CLINICAL, LABORATORY, AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC METHODS IN THE DIAGNOSIS OF ECHINOCOCCOSIS

Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Echinococcosis is considered one of the most dangerous zoonotic helminthiases, often exhibiting endemic distribution or occurring as sporadic cases. Echinococcal cysts can be localized in any organ. Extensive echinococcosis involvement may lead to severe and life-threatening forms of the disease. Frequent postoperative complications, often requiring multiple repeated surgical interventions, lead to permanent disability in patients. Fatal outcomes from this disease are reported annually. Therefore, early and timely diagnosis of echinococcosis remains a pressing medical issue. This article examines the diagnostic value of clinical, laboratory, and instrumental methods in the diagnosis of echinococcosis in children. The results of diagnostic studies played a crucial role in the early detection of the disease and in determining an individualized treatment strategy. The study confirms the effectiveness of an integrated approach to the diagnosis of echinococcosis.

Keywords: echinococcosis, *Echinococcus granulosus*, IgM, IgG, ultrasonography, magnetic resonance imaging, computed tomography.

ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОКОККОЗА

Набиева Ф.С., Исакулова М.М., Худойбердиева Д.Н., Рахматова Х.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эхинококкоз считается наиболее опасным зооантропогельминтозом, который часто имеет эндемическое распространение или регистрируется в виде спорадических случаев. Локализация эхинококковых кист может быть в любом органе. Массивное поражение эхинококкозом может приводить к тяжелым и опасным для жизни вариантам течения заболевания. Частые послеоперационные осложнения, сопровождающиеся множественными повторными оперативными вмешательствами, приводят к стойкой инвалидизации больных. От данного заболевания ежегодно наблюдаются летальные случаи. В связи с чем, ранняя и своевременная диагностика эхинококкоза остается актуальной медицинской проблемой. В статье рассматривается диагностическая ценность клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования в диагностике эхинококкоза у детей. Результаты диагностических исследований сыграли важную роль в раннем выявлении заболевания и определении индивидуальной тактики лечения. Исследование подтверждает эффективность комплексного подхода в диагностике эхинококкоза.

Ключевые слова: эхинококкоз, *Echinococcus granulosus*, IgM, IgG, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография.

Tadqiqotning dolzarbligi. Exinokokkoz - bu inson va hayvonlarda uchraydigan, parazitariy etiologiyaga ega bo'lgan kasallik bo'lib, u ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa qishloq hududlarida keng tarqalgan. Shuningdek, ushbu kasallik klinik belgilari va rivojlanish bosqichlaridagi murakkabliklari tufayli aniq tashxis qo'yish va davolashda sezilarli qiyinchiliklarga olib keladi. Shunday ekan, kasallikni o'z vaqtida aniqlash uchun laborator va instrumental tadqiqot usullarining o'rni nihoyatda kata [2, 7, 10].

Bugungi kunda, yuqori texnologiyali diagnostika vositalari- ultratovush, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiya kabi instrumental tadqiqotlar exinokokkoz tashxisida aniq va ishonchli ma'lumotlar olish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, laborator tahlillar, jumladan, qon va infeksiya markerlarini o'rganish, kasallikning bosqichini aniqlash va differensial tashxis qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi. Klinik, laborator va instrumental usullar yordamida to'plangan ma'lumotlarni kompleks tahlili nafaqat tashxisning aniqliligini oshiradi, balki bemorlar uchun individual davolash strategiyasini ishlab chiqishda ham asosiy rol o'ynaydi [1, 6, 13].

Shu nuqtai nazardan, exinokokkoz tashxisida klinik-laborator va instrumental tadqiqot usullarining qo'llanilishi nafaqat infeksiyani kamaytirishga, balki kasallikning sog'liqni saqlash tizimidagi ta'sirini yengillashtirishda ham asosiy omil hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilgani kabi, diagnostika metodlarining yangilanishi va integratsiya qilinishi orqali exinokokkozning patogenezi va klinik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish imkoniyati paydo bo'lmokda, bu esa bemorlar uchun samarali davolash va oldini olish choralarini ko'rishda dolzarb hisoblanadi [5, 9, 12].

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi- exinokokkoz kasalligini aniqlashda klinik, laborator va instrumental tadqiqot usullarining diagnostik imkoniyatlarini o'rganish, ularning ahamiyatini baholash hamda mazkur usullar asosida tashxis qo'yishning aniqligi va samaradorligini oshirishdan iborat.

Materiallar va usullar. SamDTU ixtisoslashgan bolalar xirurgik klinikasining bolalar xirurgiyasi bo'limiga 2024-2025-yillar davomida exinokokkoz kasalligi tashxisi bilan yotqizilgan 105 nafar bolaning tibbiy kartalari tahlil qilindi. Bemorlarda qon klinik tahlili, biokimyoviy tahlillar, immunoferment tahlil kabi laborator tekshiruvlar o'tkazilgan, shuningdek, ultratovush tekshiruvi, kompyuter tomografiyasi va magnit-rezonans tomografiya kabi diagnostik usullari o'tkazilgan vat tashxis qo'yilgan.

Tadqiqot natijalari. Bolalarning yoshi 5 yoshdan 13 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yoshi 9 yoshni tashkil etdi. Turli lokalizatsiyadagi exinokokkoz bilan kasallangan bemorlar orasida qizlar- 65,7% ustunlik qildi, o'gil bolalar esa 34,3% ni tashkil qildi. Bemor bolalarning asosiy qismi qishloq joylarda 66,6%, qolgan bolalar 33,4% shaharda istiqomat qilgan. Bemor bolalarning 57,1 foizi uy hayvonlari (itlar, qoramollar) bilan aloqada bo'lgan. Bemorlarning 42,9 foizida epidemiologik anamnez mavjud emas.

Bolalardagi exinokokkoz uzoq vaqt davomida simptomtsiz kechishi bilan xarakterlanadi, tashxisni murakkablashtiradi va kasallikning asoratlari bosqichida aniqlanishiga olib keladi. Bolalarning 51,4 foizida kasallik klinik belgilarisiz edi: bolalarning 22,2 foizida bu tasodifiy tibbiy ko'rik vaqtida aniqlangan, 77,8 foiz bolalarda yo'ldosh patologiyani tekshirish paytida aniqlangan. 48,6% bolalar xarakterli shikoyatlar uchun tekshirildi, ular quyida keltirilgan. 14,3% bolalarda kistaning yiringlashi, qo'shni organlarga, qorin va ko'krak bo'shlig'iga yorilishi kabi asoratlar kuzatilgan.

Bolalarning ko'pchiligida 64,7% asosiy shikoyat o'ng qovurg'aosti sohada simillovchi og'riq kuzatilgan. 6 nafar 11,8% bolalarda o'ng qovurg'aostida xurujsimon og'riq bo'lib, ko'ngil aynishi bilan birga kuzatilgan. Bolalarning 49 % da tana harorati ko'tarilganligi qayd qilindi (37,2-39,0 °S). Bolalarning 21,6 foizi ko'krak qafasidagi, qorin bo'shlig'idagi og'riqlar va ko'p miqdorda balg'am ajralishi bilan yo'talga shikoyat qilgan.

Barcha bolalar klinik tekshiruvdan o'tkazildi, klinik laborator tahlillar- qon va siydik klinik tahlili, biokimyoviy qon tahlillari- umumiy oqsil, bilirubin va uning fraktsiyalari, siydikchil, kreatinin, transaminazalar, immunoferment tahlil kabi tahlillar o'tkazilgan.

Instrumental diagnostika usullaridan ko'krak qafasi rentgenogrammasi, qorin bo'shlig'i a'zolarining ultratovush tekshiruvi, qorin bo'shlig'i ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshirilgan.

Barcha bolalarda qorin bo'shlig'i organlari ultratovush tekshiruvi o'tkazildi. Bolalarda diagnostika skrining usuli sifatida qorin bo'shlig'i organlari ultratovush tekshiruvini amaliyotga keng joriy etish qorin bo'shlig'ining parenximatuz a'zolarining exinokokkoz rivojlanishining dastlabki bosqichlarida shubha qilish imkonini beradi va ularning topografiyasi, kistalarning o'lchamlari va boshqa xususiyatlari bilan bog'liqligi, hamda qorin bo'shlig'i organlari va asoratlari haqida ma'lumot beradi. Biroq, bir qator hollarda parazitariy bo'lmagan kistalar, operatsiyadan keyingi qoldiq bo'shliqlar va takroriy exinokokkoz o'rtasida differensial tashxis qo'yishda qiyinchiliklar yuzaga keladi, bu esa amaliyotda qorin bo'shlig'i va ko'krak qafasining kompyuter tomografiyasi va magnit-rezonans tomografiyasi kabi usullardan foydalanishga majbur qiladi [1, 3, 4, 14].

49% bolalarda kompyuter tomografiyasi (KT) o'tkazilgan bo'lib, uni amalga oshirish uchun ko'rsatmalar quyidagilar edi: ultratovush yordamida jigar va boshqa organlarda bir nechta kistalarni aniqlash, topikal diagnostika bilan bog'liq qiyinchiliklar, jigarning o'ng bo'lagingining subkapsulyar kistalarini differentsial diagnostika qilish zarurati va ekstraorgan o'sishi. KTdan foydalanish kistalarning lokalizatsiyasini aniqroq aniqlash va ularning topografiyasini qayd etish imkonini beradi.

Kistalar sohasidagi patomorfologik o'zgarishlarni aniqlash va eng muhimi, katta tomirlar va o't yo'llarining kista devoriga yaqinligini aniqlash uchun 19 nafar bolaga (18,1%) magnit-rezonans tomografiya (MRT) o'tkazildi. MRT usuli kichik o'lchamdagi exinokokk kistalarini tashxislashda zarur ma'lumotni taqdim etdi, chunki bu ko'p hollarda parazitlar kistaning xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.

Tekshiruv natijasida 76,2% bolalarda jigar zararlanishi kuzatilgan, 61,2% hollarda izolyatsiyalangan va 15% da jigar, o'pka va qorin bo'shlig'i parazit invaziyasi bilan zararlanishi), 20% bolalarda o'pkaning izolyatsiyalangan zararlanishi kuzatilgan.

Tekshiruvdan o'tgan bolalarning 81,2 foizida jigarning o'ng bo'lagi, 15 ta bemorda 18,8% jigarning ikkala bo'lagi zararlangan. 3,8% bemorlarda parazitlar kistalar qorin bo'shliqlari, ingichka ichak tutqichida, qorin va plevral bo'shliqlarida lokalizatsiya qilingan.

Exinokokkozning immunologik diagnostikasida serologik usullar, xususan, immunoferment tahlil (IFT) keng qo'llaniladi. Tadqiqotimizda IFT usuli orqali bemor bolalarda *Echinococcus granulosus* ga qarshi IgM va IgG sinfidagi antitanalar aniqlandi. Ushbu test yuqori sezuvchanlik va spetsifiklikka ega bo'lib, kasallikning bosqichini aniqlashda hamda parazitlar infeksiyaga qarshi organizmning immun javobini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

IFT natijalariga ko'ra, IgG sinfidagi antitanalar 105 nafar bemorning 73 nafarida (69,5%) aniqlandi. Bu esa kasallikning surunkali yoki kech bosqichlarini ko'rsatadi, chunki IgG odatda infeksiyadan bir necha hafta o'tib hosil bo'ladi va uzoq muddat davomida saqlanadi. IgG musbat bemorlarning barchasida keyinchalik jarrohlik yo'li bilan olingan namunalarda parazitologik va patomorfologik tekshiruvlar orqali tasdiqlangan.

Shuningdek, bemorlarning 41 nafarida (39%) IgM antitanalari aniqlandi, bu esa organizmda parazitga nisbatan yaqinda immun javob yuzaga kelganligini bildiradi. IgM ko'rsatkichlari, ayniqsa, kasallikning faol bosqichi yoki so'nggi infeksiya yuz berganligini aniqlashda foydalidir.

Ba'zi holatlarda, bir vaqtning o'zida IgM va IgG musbat natijalari kuzatilgan, bu esa invaziya davom etayotganini yoki qayta infeksiya yuz berganini ko'rsatadi. Aksincha, IgM va IgG antitanalari aniqlanmagan 32 nafar bemorda (30,5%) esa IFT natijasi manfiy ekanligi aniqlangan (1-rasm). Bunday holatlar immun tizimning susayishi, parazitlar antigenning kam miqdorda bo'lishi yoki tahlil vaqti juda erta bosqichga to'g'ri kelgan holatlarda kuzatilishi mumkin.

Rasm 1. Immunoferment tahlil natijalari bo'yicha bemorlar taqsimoti

Umuman olganda, IFT usulining sezuvchanligi va spetsifikligi uni exinokokkozning diagnostikasida asosiy serologik metod sifatida qo'llash imkonini beradi. Tadqiqotimizda ham IFT yordamida bemorlarning aksariyatida kasallik aniqlanib, keyinchalik instrumental va jarrohlik amaliyotida tasdiqlandi. Jarrohlik ama-

liyotidan so'ng barcha bemorlarda exinokokkoz tashxisi parazitologik va patomorfologik usullar bilan tasdiqlangan.

Xulosa qilish mumkinki, klinik laborator, serologik va zamonaviy instrumental tadqiqot usullari yordamida tekshirishning jarrohlik amaliyotidan oldingi bosqichida to'g'ri tashxis qo'yish va asosiy kasallikning xususiyatlarini (parazitar kistaning mavjudligi, hajmi, joylashishi, asoratlari) aniqlash mumkin. Kistalarning lokalizatsiyasi, ularning hajmi, atrofdagi to'qimalar bilan aloqasi va jarrohlik amaliyotidan oldingi bosqichda kasallikning asoratlarini aniqlash to'g'ri jarrohlik taktikasini, oqilona jarrohlik aralashuvini tanlashga, erta va kechki jarrohlik amaliyotidan keyingi asoratlarning oldini olishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Charalambous G.K. Three Cases of Primary Hydatidosis of the Gluteus Muscle: Our Experience in Clinical, Diagnostic and Treatment Aspects / G.K. Charalambous, V.A. Katergiannakis, A.J. Manouras // *Chirurgia*, 2014. Vol. 109. № 4. P. 555-558.
2. C. Grozavu, M. Ilias, D. Pantile. Multivisceral Echinococcosis: Concept, Diagnosis, Management // *Chirurgia*, 2014. Vol. 109. № 6. P. 758-768.
3. Nabieva F. S., Fayzullayeva K. B., Rayimova F. S. The importance of enzyme immunoassay in the diagnosis of infectious diseases // *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 46-49.
4. Sadriddinovna N. F., Kizi O. S. G. U., Ugli N. S. T. ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY // *Research Focus*. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-145.
5. Stojkovic M1., Rosenberger K., Kauczor H.U., Junghans T., Hosch W. Diagnosing and staging of cystic echinococcosis: how do CT and MRI perform in comparison to ultrasound? // *PLoS Negl. Trop. Dis.*, 2012. Vol. 6. № 10. E.1880.
6. Umarova S. S., Nabiyeva F. S., Ibragimova N. S. Early diagnostics of echinococcosis in children // *European research: innovation in science, education and technology*. – 2020. – С. 88-90.
7. Ветшев П.С., Мусаев Г.Х., Муслик С.В. Эхинококкоз: современное состояние проблемы // *Український журнал хірургії*, 2013. № 3. С. 196-201.
8. Зогот С.Р. Комплексная лучевая диагностика эхинококкоза печени / С.Р. Зогот, Р.Ф. Акберов, А.Б. Ким // *Практическая медицина*, 2012. № 3 (58). – С. 75-77.
9. Лотов А.Н., Чжао А.В., Черная Н.Р. Эхинококкоз: диагностика и современные методы лечения // *Трансплантология*, 2010. № 2. С. 18-26.
10. Мартусевич А.К., Жданова О.Б., Хайдарова А.А., Бережко В.К., Написанова Л.А. Анализ физико-химических свойств антигенов некоторых гельминтов как технология паразитологической метаболомики // *Фундаментальные исследования*, 2014. № 12-7. С. 1437-1441.
11. Набиева Ф. С., Ибрагимова Н. С., Умарова С. С. Инструментальные и лабораторные методы исследования для ранней диагностики эхинококкоза // *Вестник науки и образования*. – 2020. – №. 24-4 (78). – С. 47-49.
12. Тихонов Е.В. Рентгеновская компьютерная томография в комплексной лучевой диагностике эхинококкоза различной локализации: Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 2010. 26 с.
13. Толстокоров А.С. Хирургическая тактика у больных эхинококкозом печени / А.С. Толстокоров, Ю. С. Гергенретер // *Саратовский научно-медицинский журнал*, 2009. № 4 (5). С. 626-629.